

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Avalova Gulshod Murodullaevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

GURGANCH SHAHRI TARIXINI O'RGANISHDA TARIXIY MANBALARNING ROLI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR